

АДАПТАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Бекметова Дильноза Шухратовна

Общеобразовательная школа №10 г.Ургенча

Учитель начальных классов

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10612555>

ARTICLE INFO

Received: 24th January 2024

Accepted: 30th January 2024

Online: 31th January 2024

KEY WORDS

Начальное образование, адаптация к школе, Интеллект, психологическая готовность к школе, учебные мотивы, познавательные процессы, индивидуально - психологические особенности дошкольников.

ABSTRACT

В статье изучены особенности процесса адаптации детей младшего школьного возраста к учебной деятельности. Автор статьи подчеркивает актуальность в настоящее время проблемы адаптации к учебной деятельности школьников, что связано с фундаментальными изменениями в образовании и мире. Автор показывает важную роль учителя, которому необходимо быть компетентным и обладать профессиональными качествами, чтобы влиять на саморазвитие учеников. Процесс адаптации у ученика к школе пройдет быстрее при условии, что ребёнку в этот непростой во всех смыслах период будут помогать родные, педагоги и психологи совместно.

Введение

Актуальность темы. После обретения независимости Республикой Узбекистан в системе образования происходят своеобразные изменения, в которых особое внимание уделяется духовному, культурному и интеллектуальному потенциалу каждого человека. Педагоги, психологи, родители сходятся во мнении, что в процессе школьной адаптации один из самых важных моментов – это первые дни обучения, в которые закладывается вся последующая роль в развитии индивида. В настоящее время стала особенно актуальна проблема адаптации к учебной деятельности школьников, это связано с тем, в образовании и мире произошли фундаментальные изменения.

Цель данной статьи – выявление и характеристика особенностей адаптации младших школьников к учебной деятельности. Основные задачи статьи видятся в следующем: рассмотрение понятия «адаптация», выделение видов адаптации, описание психологических особенностей младшего школьного возраста, выявление роли учителя в процессе адаптации младших школьников к учебной деятельности. Методы исследования. Анализ научной литературы, наблюдение, обобщение.

Поступив в школу, ребенок становится школьником далеко не сразу. Это становление, вхождение в школьную жизнь, происходит на протяжении начальной школы, и сочетание черт дошкольного детства с особенностями школьника будет

характеризовать весь период младшего школьного возраста. Все дети, начинающие обучение в школе, сталкиваются с теми или иными трудностями.

Учитывая особенности ребёнка, педагог действительно может создавать или благоприятные условия обучения, или такие, которые ухудшают его состояние и приводят к школьным проблемам, особенно в условиях адаптации. При этом ребёнок не может самостоятельно исключить влияние неблагоприятных условий, скрыться от них, прекратить их действие.

Понятие «адаптированность» («устойчивая адаптация») является синонимом «нормы», «здоровья». Под устойчивой адаптацией мы понимаем те регуляторные реакции, психическую деятельность, систему отношений и т.д., которые возникли в процессе онтогенеза в конкретных экологических и социальных условиях и функционирование которых в границах оптимума не требует значительного нервно-психического напряжения.

Процесс адаптации и обучения младших школьников к условиям учебной деятельности на сегодняшний момент является приоритетным для начальной ступени образования, так как в этот период происходит преобразование умственных способностей, изменение в физиологическом развитии ребёнка, и адаптационные процессы, происходящие в организме, затрагивают все сферы его жизнедеятельности. В адаптационный период становится важным, насколько ребёнок готов психологически к поступлению в школу, и здесь играет огромную роль социум. Трудности в адаптации к социуму берут своё начало с дошкольного возраста, когда родители вводят постепенно своего ребёнка в среду сверстников. Если этого не происходит, и этап вхождения и знакомства с ровесниками пропущен, проблемы приспособления к окружающей среде переходят в «школьную адаптацию», а она под действием развития психических процессов в организме ребёнка может принимать разные формы.

В настоящее время процесс перехода Закона Республики Узбекистан «Об образовании» на качественный уровень приобретает важное значение для перспектив системы образования в Узбекистане. Исходя из этой актуальности, можно сказать, что интеллектуальному потенциалу молодежи, обучающейся в Узбекистане, Президент Республики уделяет серьезное внимание. Несмотря на то, что проблема школьной адаптации детей младшего возраста всесторонне изучается психологами, к ней «подходят» с разных позиций, освещают в разных аспектах. Следовательно, невозможно рассуждать об этом с общей точки зрения. Также уместно высказать те же соображения относительно компонентов школьной адаптации. Ребенок, принимаемый в школу, должен быть готов к самому важному периоду своей жизни, то есть к выполнению различных требований, предъявляемых школой, к получению образования, как физического, так и психологического, ибо, пока физически здоровый ребенок рекомендован в школу, он должен соответствовать определенным требованиям по уровню психического здоровья, уровню эмоций и уровню социальной осведомленности. В области умственной зрелости важно определить познавательные процессы, на которые необходимо обратить внимание, и то, насколько полно и правильно отражается внешняя среда. По содержанию эти ощущения характеризуются способностью ребенка к восприятию, произвольному вниманию, анализу событий и

явлений, формированию представлений о причине и следствии, чувством логического мышления, логической памятью, умением последовательно выполнять целенаправленную деятельность, стремлением к новизне, умением воспринимать обращение к ней. Эмоциональная сфера школьной зрелости характеризуется застоем в поведении и психике ребенка, эмоциональной значимостью и эмоциональной привлекательностью школьных мотивов и увлечений, охватывающих ребенка.

Физическая зрелость:

- морфологическое созревание лобной части полушарий головного мозга,
- соответствие веса ребенка росту,
- развитие позвоночника,
- развитие мышц и мелкой моторики,
- развитие органов чувств, ритмичность аппетита и сна,
- пропорциональность объема легких,
- кости ребенка (грудная клетка, таз, кости рук),
- улучшение аналитико-синтетической деятельности коры головного мозга,
- совместимость движения и торможения.

Под социальной зрелостью понимаются такие ощущения ребенка, как встреча в школе со своими сверстниками, стремление быть с ними, включение в школьную рутину, стремление взять на себя задачи, которые выполняет школьник, желание посещать школу в качестве ученика, обучаться, иметь свои карандаши и тетради.

Психологическая готовность к школе объясняется формированием первых учебных мотивов ребенка, достаточным развитием познавательных процессов (интуиции, восприятия, памяти, мышления, воображения), наличием навыков адаптации и коллективного сотрудничества в новой социальной среде, соразмерностью духовно-психического потенциала, а также умственных способностей требованиям к обучению.

До прихода в школу, исходя из индивидуально-психологических особенностей дошкольников, основным видом деятельности в этом возрасте является игра. Поэтому главное условие психолого-педагогического диагноза в работе с шестилетними детьми: «Ребенка нужно не проверять, а поиграть с ним!».

Необходимо создать естественные условия для свободного выполнения заданий. Участие родителей в процессе диагностики, выполнение с их помощью определенных заданий ребенку также создает эту естественную среду.

Адаптация ребенка к школе в основном длится от 4 до 7 недель. Процесс адаптации у детей может проявляться в двух видах.

1) некоторые очень веселые, много кричат, много отвлекаются в процессе урока, часто не слушаются учителей.

2) другие, наоборот, робкие, ориентированные на свой внутренний мир, стараются быть незамеченными, колеблются, когда к ним обращается учитель. Они плачут из-за обычной неудачи и замечания. У некоторых детей нарушается сон, аппетит, они становятся очень упрямыми. Внезапно повышается интерес к играм, игрушкам, книжкам, предназначенным для совсем маленьких детей. Все эти нарушения обычно называют функциональной отсталостью. Все это происходит из-за того, что на психику

ребенка ложится лишний вес. Процесс адаптации особенно труден у учителей, получающих образование по 3-летней программе начального образования, поскольку им необходимо войти в интенсивный учебный процесс. В адаптации ребенка к школе общеобразовательная школа должна работать по двум различным направлениям в деятельности практикующего психолога.

В первом направлении практикующий психолог должен быть активным, помогать учащимся в их быстрой и хорошей адаптации к школе, в то время как педагог должен помогать им через методы индивидуального психологического подхода к каждому ребенку. При этом психологу целесообразно обратить особое внимание на детей, у которых функциональная отсталость имеет признаки нарушений сна, невротических состояний.

По второму направлению необходимо, чтобы психолог, наблюдая за классом в это время, собирал данные о психическом развитии каждого ребенка и вмешивался только в сложные ситуации, обязательно информируя педагога и родителей о каждом наблюдаемом состоянии.

Одним из признаков адаптации является то, что регуляторные процессы, обеспечивающие равновесие организма как целого во внешней среде, протекают плавно, слаженно, экономично, т.е. в зоне «оптимума». Адаптированное регулирование обуславливается длительным приспособлением к условиям окружающей среды человека, который в процессе жизненного опыта выработал набор алгоритмов реагирования на закономерные и вероятностно, но относительно часто повторяющиеся явления и ситуации («на все случаи жизни»). Таким образом, адаптированное поведение не требует выраженного напряжения регуляторных механизмов для поддержания в определенных границах как жизненно важных констант организма, так и психических процессов, обеспечивающих адекватное отражение реальной действительности.

Заключение.

Таким образом, адаптация к школе – это перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребёнка при переходе к систематическому организованному школьному обучению. В более выигрышных условиях оказываются дети, посещавшие детский сад, поскольку там элементы готовности к школьному обучению целенаправленно формируются педагогическим воздействием. Затруднения, возникающие вследствие недостаточной готовности к школе, могут быть причиной дезадаптации ребёнка. Неспособность к адекватному поведению и неудачи в учебной деятельности, закрепляясь, способствуют возникновению школьных неврозов.

Таким образом, проведенный анализ научной литературы позволил нам заключить, что особенности адаптации младшего школьника к учебной деятельности будут проходить более плавно, и сам процесс адаптации ученика к школе пройдет быстрее при условии, что ребёнку в этот непростой во всех смыслах период будут помогать родные, педагоги и психологи совместно.

Проблемы школьной адаптации возрастают по мере уменьшения возраста поступления в школу. Кроме того, учитывая индивидуальные различия между учащимися, можно предположить, что учащиеся, поступающие в начальную школу, не

должны оцениваться только по возрастным критериям, а должны определяться путем применения теста зрелости для поступления в школу. Было установлено, что все учащиеся начальной школы в разных возрастных группах испытывали проблемы с адаптацией к школе, такие как желание постоянно играть, отсутствие интереса к школе и курсам и т.д. Классным руководителям можно предложить проводить занятия более увлекательно и в игровой форме.

References:

1. Авезов О.Р. Введение в специальность. Учебник. 2021. 243 С.
2. Авезов О.Р. и др. Психология девиантного поведения. – Б. Издательство ООО «Бухарская областная типография», 2019. 494 С.
3. Авезов О.Р. и др. Теория и история психологии. Т: издательство «Общество философов Узбекистана», 2019. 501 С.
4. Безруких М.М. Трудности в начальной школе: Причины, диагностика, комплексная помощь/М.М. Безруких. -Тула: ООО Изд.»Родничок», 2004.
5. Выготский Л.С. «Психология познания» / Л.С. Выготский // М.: Просвещение – 1977– 127 с.
6. Газиев Э.Г. Обучение методам обобщения учащихся и их умственного развития. Т., «Преподаватель» 1983.
7. Газиев Э.Г. Сможете ли вы определить свое умственное созревание? «Университет» 1996 г.
8. Мирзиеев Ш.М. Верховенство закона и обеспечение интересов человека – залог развития страны и благосостояния народа. - Ташкент: «Узбекистан», 2017. - 48 с.
9. Мирзиеев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность - должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя. - Ташкент: «Узбекистан», 2017. - 104 С.
10. Мирзиеев Ш.М. У народа с великими намерениями также будет великая работа, Светлая жизнь и процветающее будущее. - Ташкент: Узбекистан, 2019. – 400 С.
11. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. -М.: Просвещение, 2003.
12. Практическая психология в начальной школе. М.: ТЦ «Сфера»,2002